

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Narkuziyev Anvar Rustamovich

International School of finance technology And science instituti Buxgalteriya hisobi kafedrası v.b dotsenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoy hamda Turkiya davlatlarining hududlarida kichik biznes va tadbirkorlik sohasi uchun infratuzilmasini rivojlantirish bo‘yicha bir nechta adabiyotlar tahlilini va ular tajribasini mamlakatimizda foydalanish imkoniyatlarini ko‘rib chiqamiz. Shuningdek, yuqorida nomlari keltirilgan davlatlarda tadbirkorlik infratuzilmasini hududlarda rivojlantirish zarurati, uning nafaqat kichik biznes va tadbirkorlik sohasiga balki mamlakat iqtisodiyotiga ta‘siri o‘rganilgan. Maqolada tadbirkorlik infratuzilmasini rivojlantirishning xorij tajribasini yurtimizda qo‘llashga e‘tibor bergan holda masalaga yondashilgan va hududlarda infratuzilmani rivojlantirishda inobatga olinishi kerak bo‘lgan ayrim jihatlarini tavsiya sifatida keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: hududiy infrastruktura, инфраструктура, kichik biznes va tadbirkorlik, Xitoy, Turkiya.

Kirish

Bugungi kunda istalgan sohani rivojlantirish uchun xorij tajribasini o‘rganish va uni mamlakatda foydalanish imkoniyatlarini baholash dolzarb hisoblanadi. Sababi ayrim davlatlar ma‘lum bir yo‘nalishda muvaffaqiyatga erishgan holda dunyo hamjamiyatiga na‘muna yaratgan bo‘ladi. Bunday muvaffaqiyatli tajribalardan foydalanish kelgusi xavf-hatarlarni va xarajatlarni pasaytirish imkonini beradi. Shu sababdan hududlarda kichik biznes va tadbirkorliklar uchun infrastrukturani rivojlantirish bo‘yicha Turkiya va Xitoy davlatlar tajribasini o‘rganishga qaror qildik.

O‘zbekiston keyingi yillarda o‘z infratuzilmasiga katta sarmoya kiritmoqda, hukumat mamlakatning transport tarmoqlari, energetika tizimlari va ijtimoiy infratuzilmasini yangilash va kengaytirish bo‘yicha ko‘plab loyihalarni amalga oshirmoqda. Bu sa‘y-harakatlar kelajakda O‘zbekistonning infratuzilma reytingiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

So‘nggi yillarda olib borilgan islohotlar natijasida mamlakat infratuzilmasini rivojlantirishda sezilarli yutuqlarga erishdi. Toshkent, Buxoro va Samarqand kabi yirik shaharlarda yaxshi asfaltlangan yo‘llar, zamonaviy jamoat transporti va ishonchli telekommunikatsiya tizimlaridan iborat shahar infratuzilmasi modernizatsiya qilindi. O‘zbekiston hukumati mamlakat infratuzilmasini

yuksaltirish, jumladan, avtomobil yo‘llarini rivojlantirish, yangi aeroportlar qurish, temir yo‘llarni modernizatsiya qilishga qaratilgan turli siyosat va tashabbuslarni amalga oshirdi. Biroq, ayrim qishloq hududlari va mamlakatning kam rivojlangan hududlari sifatli infratuzilmaga kirishda hali ham qiyinchiliklarga duch kelishini kuzatish mumkin.

Tadqiqotlarga ko‘ra, kichik va o‘rta korxonalarining muhim ahamiyatiga qaramay, ular bir qator qiyinchiliklarni boshdan kechirishda davom etmoqda. Jahon banki tomonidan olib borilgan so‘rovnomalarda ishtirok etgan tadbirkorlar tomonidan quyidagi muhim qiyinchiliklar qayd etilgan:

- tijorat qonunchiligidan foydalanishni tartibga soluvchi me‘yoriy-huquqiy bazalar, litsenziyalash va ro‘yxatga olish talablari;
- moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyati - kichik va o‘rta biznes vakillari axborot assimetriyasi, garov ta‘minotidan ta‘minot sifatida foydalanish imkoniyati va xalqaro buxgalteriya standartlariga muvofiqligi tufayli yuqori kredit xarajatlariga duch kelmoqda.

KBTga yordam berish faoliyati - ular o‘zlarining asosiy raqobatbardosh ustunliklarini aniqlash uchun kurashadilar, bu esa ularga kompaniyani rivojlantirish va bozorga kirish kabi xizmatlarni kengaytirish va taqdim etishda davom etish imkonini beradi¹.

1-rasm. O‘zbekistonlik tadbirkorlar duch kelgan eng asosiy muammolar (so‘rovnomada ishtirok etgan tadbirkorlar ulushida %)

Manba: Jahon banki “Biznes muhiti va tadbirkorlik faoliyatini tadqiq qilish” loyihasi BEEPS VI.

¹ N. Yoshino va F. Tagizade-Hesariy (2016), “Osiyoda kichik va o‘rta korxonalar oldida turgan asosiy muammolar va ularni yumshatish yechimlari”, Osiyo taraqqiyot banki instituti, Tokio.

O‘zbekistondagi kichik va o‘rta biznes vakillarining fikricha, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lish katta muammolardan biridir. Odatda KBT yirik kompaniyalarga nisbatan kattaroq xavf-xatar, garov ta’minotining etishmasligi, shuningdek, moliyaviy boshqaruv va biznesni rejalashtirishdagi kamchiliklar tufayli bank taklifini taqdim eta olmasligi sababli tashqi moliyalashtirishni olishda ko‘proq qiyinchiliklarga duch kelishadi. Mamlakatda ko‘plab korxonalar kreditga muhtoj, ammo mavjud qiyinchiliklar tufayli buni amalga oshirishni xohlamaydi. Biroq, moliyalashtirishga ega bo‘lish biznesga mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirishga yoki aylanma mablag‘larini oshirishga yordam beradi, ayniqsa O‘zbekiston kabi moliyaviy infratuzilma endigina shakllanayotgan mamlakatlarda².

Manba: Jahon banki “Biznes muhiti va tadbirkorlik faoliyatini tadqiq qilish” loyihasi BEEPS.

2-rasm. O‘zbekistonda ishlab chiqaruvchilarning elektr energiyasiga ulanish va elektr energiyadagi uzilishlar muddatlari

Shu sababli, kreditga ehtiyoji mavjud korxonalar moliyalashtirish imkoniyatiga ega bo‘lishi juda muhimdir. O‘zbekistonda kreditga olish maqsadida murojaat qilgan tadbirkorlik sub’yektlarining katta qismi kredit bilan bog‘liq muammolarga duch kelgan, ya’ni ular murojaat qilganda kredit olishdan bosh tortgan yoki o‘ta yuqori foiz stavkalari, og‘ir garov talablari yoki kredit olish

² <https://2021.lit-ebrd.com/wp-content/uploads/2021/04/law-in-transition-2021-english-SMALL-AND-MEDIUM-SIZED-ENTERPRISE-GROWTH-CONSTRAINTS.pdf>

qiyinligi sababli umuman murojaat qilishdan to‘xtalish jarayonlari ham kuzatilgan. 3-chizmaga ko‘ra, KBT odatda yirik kompaniyalarga qaraganda sezilarli darajada ko‘proq kredit cheklovlariga duch keladi. O‘zbekistonda kreditga ehtiyoji borligini ma’lum qilayotgan kichik va o‘rta korxonalarining qariyb yarmi o‘zlarini kredit olishga qodir emasdek his qilmoqdalar, bu esa Markaziy Osiyo mintaqasidagi boshqa davlatlardagi kabi o‘xshashdir.

Kichik va o‘rta korxonalarining qonuniy va me’yoriy talablarni bajarish qobiliyatining cheklanganligi muhim sohalardan biridir. Litsenziyalar, soliq qonunchiligi va tegishli masalalarda KBT uchun samarali davlat xizmatiga ega bo‘lish juda muhim, chunki ko‘plab kichik korxonalar o‘z egasi tomonidan boshqariladi yoki boshqaruv xodimlari juda kam. Shu nuqtai nazardan, foydalanish qulayligi, ma’muriy to‘siqlarning kamayishi va turli xil biznes kirish nuqtalari hal qiluvchi omillardir. Tadbirkorlik sub’yektlarining iqtisodiy tanglik darajasini kamaytirishning bir varianti elektron davlat xizmatlarini taklif qilish yoki bir vaqtning o‘zida ko‘plab davlat xizmatlaridan foydalanish mumkin bo‘lgan bir darcha orqali xizmatlarni taklif qilishdir.

Manba: Jahon banki “Biznes muhiti va tadbirkorlik faoliyatini tadqiq qilish” loyihasi BEEPS VI.

3-rasm KBT va yirik korxonalar orasida mavjud kredit olish cheklangan sub’yektlar ulushi (% da)

O‘zbekiston hukumati bu yo‘nalishda “Yagona darcha” tamoyilini yo‘lga qo‘yish, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan litsenziya va ruxsatnomalar sonini qisqartirish orqali muhim qadamlar qo‘ydi. Darhaqiqat, o‘zbekistonlik kichik va o‘rta biznes egalari yirik korxonalaridagi yoki kengroq

ma'noda Markaziy Osiyo va ETTB mamlakatlaridagi raqiblariga qaraganda hukumat qoidalari bilan shug'ullanishga kamroq vaqt sarflaydilar³.

Erkin iqtisodiy zonalar

Shu bilan birga, KBT qo'llab quvvatlash va ularning faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida har bir hududda erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Bu esa hududlarda faoliyat olib borayotgan KBT egalariga yanada samaraliroq infratuzilmadan foydalanish imkonini beradi, chunki mavjud erkin iqtisodiy zonalarda ishlab chiqaruvchilar uchun ham yumshoq, ham qattiq infratuzilmadan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan.

O'zbekistonda 2022-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 22 ta erkin iqtisodiy zona (EIZ) mavjud bo'lib, ular eksportga yo'naltirilgan tadbirkorlik subektlariga muhim afzalliklar va infratuzilmani taqdim etadi. 2008-2021-yillarda EIZlarda 539 ta investitsiya loyihasi amalga oshirilib, buning natijasida 42,8 mingta ish o'rni yaratildi, 973,5 million dollar xorijiy kapital jalb etildi.

Hukumat qarori bilan 2017-2021-yillarda "Buxoro-agro", "G'ijduvon" va "Urgut" EIZ zonalari qo'shildi. Qoraqalpog'iston Respublikasining "Qoraqalpaq-agro" EIZ va Farg'ona vodiysidagi "Andijon-tekstil" va "Namangan-tekstil" EIZlar. Ushbu loyiha doirasida to'qimachilik EIZlar ham kengaytiriladi. Hukumat tomonidan EIZlardan tashqari 2008-2021-yillarda umumiy qiymati 21,5 trillion so'm (2 milliard dollarga yaqin) bo'lgan 3924 ta investitsiya loyihasidan iborat 417 ta MIZ tashkil etildi.

Korxonalar O'zbekistonda raqobatbardosh, hamyonbop kommunal to'lovlar, korporativ daromad solig'i va qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) stavkalaridan foydalanishlari mumkin. Mamlakatning jismoniy infratuzilmasida hozirda katta modernizadiya va kengaytirish loyihasini amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari, O'zbekistonda nisbatan past mehnat xarajatlari va daromadlari bo'lgan oliy ma'lumotli ishchi kuchi mavjud.

IT Parklar

KBT uchun IT Park qo'llab-quvvatlovchi muhit va imtiyozlarni taklif etadi. Tadbirkorlarga bozorga kirishda birinchi navbatda yordam berish maqsadida 2019 yilda Toshkentda IT-park tashkil etilgan. IT-park turli investitsiya ob'ektlari va inshootlarini ijaraga berish imkoniyatini taqdim etadi. Andijon, Farg'ona, Navoiy, Buxoro, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida hozirda oltita filial, Nukus, Buxoro, Namangan, Samarqand, Guliston va Urganch viloyatlarida esa tez orada yana oltita filial ochiladi. 2022 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, 523 ta korxonalar, shu

³ <https://2021.lit-ebrd.com/wp-content/uploads/2021/04/law-in-transition-2021-english-SMALL-AND-MEDIUM-SIZED-ENTERPRISE-GROWTH-CONSTRAINTS.pdf>

jumladan 18 xalqaro investor IT-park tarkibiga kirdi. Ijarachilar uchun mavjud bo'lgan asosiy imtiyozlar (2028 yilgacha) quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 0% yagona ijtimoiy to'lovlar,
- 7,5% shaxsiy daromad solig'i,
- 0% korporativ daromad solig'i
- Import bojxona imtiyozlari

O'zbekiston iqtisodiyoti hanuzgacha eng cheklangan iqtisodiyot hisoblanadi va Heritage Foundation 2018 yilgi iqtisodiy erkinlik indeksida 178 ta davlat orasida 152-o'rinni egalladi. Bu davom etayotgan yaxshilanishlarga qaramay Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi 43 ta davlat ichida O'zbekiston 37-o'rinni egallab, uning umumiy ko'rsatkichi mintaq va butun dunyo bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan past.

Investitsiyalar erkinligi bo'yicha eng past reytinglardan biri asosiy qonunlarning eskirgan qismlari (Konstitutsiya, Fuqarolik kodeksi, yer kodeksi va boshqalar) bilan kafolatlangan mulk huquqlarining yetarli darajada emasligi va tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi muhitning yetarli emasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Investitsion muhitga ta'sir etuvchi muhim omillar qonun ustuvorligi va hukumat samaradorligi ko'rsatkichlarining nihoyatda pastligi 43 va korrupsiyaning yuqori darajasi 42 (154-o'rinda) hisoblanadi. Qonun ustuvorligi keyinroq muhokama qilinadigan ko'plab aniq masalalarni qo'llab-quvvatlaydi va moliyaviy inklyuzivlikni oshirish uchun zaruriy shartdir. Ishbilarmonlik muhiti jamoatchilikning xolis huquq tizimiga ishonchiga bog'liq

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ruipeng Tan, Lulu Pan, Mengmeng Xu, Xinju He, "Transportation infrastructure, economic agglomeration and non-linearities of green total factor productivity growth in China: Evidence from partially linear functional coefficient model", *Transport Policy*, 2022, ISSN 0967-070X, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.09.027>.
2. Rong, K., Liu, Z. and Shi, Y. (2011), "Reshaping the business ecosystem in China: case studies and implications", *Journal of Science and Technology Policy in China*, Vol. 2 No. 2, pp. 171-192. <https://doi.org/10.1108/17585521111155228>
3. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – T. 25. – C. 47.
4. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH (O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. TSTU Conference 2. – C. 390-400.
5. Норқўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ

АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.

6. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.

7. Narkuziyev A. R. ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO „LLASH (O „ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 2. – С. 390-400.

8. Норкўзиев А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.

9. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.

10. Rustamovich N. A. O ‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.

11. Narkuziyev A. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INFRATUZILMA FAOLIYATIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH //Science technology Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 171-186.

12. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.

13. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.

14. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.